

GEL XROMOTOGRAFIYA USULI YORDAMIDA TMV BILAN ZARARLANGAN O'SIMLIKLARDAN TAMAKI MOZAIKASI VIRUSINI AJRATISH

¹Otabayev Sh. M., ²Xusanov T. S., ³Narmuhamedova M.K., ⁴Vahobov A.X.

¹Mirzo Ulug'lek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Biologiya fakulteti Mikrobiologiya va biotexnologiya kafedrası magistranti;

²O'zR FA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy hodimi, PhD;

³O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti;

⁴Mirzo Ulug'lek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215709>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tamaki mozaikasi virusini zararlangan o'simliklardan ajratib olish va tozalash jarayonida gel-filtrlash (gel-xromatografiya) usulining qo'llanishi yoritilgan. TMV qishloq xo'jaligi ekinlarida 20–80% gacha hosil yo'qotilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan eng xavfli fitopatogenlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotda indikator o'simlik sifatida *Nicotiana glutinosa* ishlatilib, virus zarrachalari 1% butanol bilan ishlov berilgan o'simlik homogenatlaridan ajratildi. Gel-xromatografiya jarayonida TSK-75 gel kolonkasidan foydalanildi hamda fosfat buferi yordamida fraksiyalash amalga oshirildi. Ajratilgan fraksiyalar spektrofotometrik (260/280 nm) tahlil qilinib, 10–13-probirkalarda TMVga xos cho'qqilar kuzatildi. Mexanik inokulyatsiya natijasida indikator o'simliklarda tipik mozaikali simptomlar qayd etildi. Olingan natijalar gel-xromatografiya usulining TMV zarralarini biologik aralashmalardan yuqori aniqlikda ajratish imkonini berishini ko'rsatdi. Bu esa virusning morfologik va molekulyar xususiyatlarini o'rganish, serologik va diagnostik vositalarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tobacco mosaic virus, TMV, gel-xromatografiya, virus ajratish, TSK-75, *Nicotinium Glutinosa*

O'simlik viruslari dunyo miqyosida agrar ishlab chiqarishga eng katta zarar yetkazuvchi fitopatogenlar sirasiga kiradi. Ularning zarari faqat hosildorlikni pasaytirish bilan cheklanmay, balki o'simliklarning o'sish va rivojlanish jarayonlarini buzishi, fotosintez samaradorligini kamaytirishi, fiziologik jarayonlarni izdan chiqarishi va natijada mahsulot sifatini keskin yomonlashtirishi bilan ham ifodalanadi [1]. Masalan, ayrim virusli kasalliklar ekinlarda 20–80% gacha hosil yo'qotilishiga olib kelishi aniqlangan [2]. Xususan, pomidor, kartoshka, guruch va bug'doy viruslari global oziq-ovqat xavfsizligi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi [3].

Viruslar orasida Tamaki mozaika virusi (Tobacco Mosaic Virus, TMV) alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. U nafaqat eng qadimiy o'rganilgan o'simlik virusi, balki dunyo miqyosida eng xavfli va eng ko'p tarqalgan viruslardan biri sifatida e'tirof etiladi [4]. TMVning o'ziga xos xususiyati shundaki, u 150 dan ortiq o'simlik turini zararlav oladi, jumladan, iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan tamaki, pomidor, bodring, qalampir, baqlajon va ko'plab manzarali o'simliklar [5]. Ba'zi hollarda, qalampir ekinlarida 90% gacha, pomidorda esa 34% gacha hosil yo'qotilishi qayd etilgan [6,7].

TMVning yuqori barqarorligi uni boshqa ko'plab viruslardan ajratib turadi. Qurtilgan barglarda virus 3 yilgacha faol holatda saqlanishi mumkin. Shuningdek, u mexanik aloqa, ifloslangan urug'lar va qishloq xo'jaligi asbob-uskunalari orqali yuqadi, bu esa uning keng

miqyosda tarqalishini osonlashtiradi [5]. Ushbu barqarorlik xususiyati tufayli TMVni tozalash, ajratib olish va molekulyar xususiyatlarini o'rganish virologiyada dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

TMVni sof holda olish ilmiy jihatdan muhim, chunki u orqali virusning morfologiyasi, oqsil tarkibi, genom tuzilishi va replikasi mexanizmlarini chuqur tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi [2]. Shu sababli, viruslarni ajratib olish va tozalash uchun turli biokimyoviy metodlar ishlab chiqilgan. Ular orasida gel xromatografiya eng samarali va keng qo'llaniladigan usullardan biridir [8].

Gel xromatografiya usuli virus zarrachalarini o'simlik oqsillari, polisaxaridlar va boshqa hujayra komponentlaridan yuqori aniqlik bilan ajratib olish imkonini beradi. Ushbu metod TMV sof preparatlarini olishda qo'llanilib, keyingi serologik tahlillar, molekulyar diagnostika, oqsil va nuklein kislota tahlillari uchun muhim asos yaratadi [4]. Bundan tashqari, gel xromatografiya texnologiyasi so'nggi yillarda viruslarga qarshi potentsial biotexnologik preparatlarni ishlab chiqishda ham keng qo'llanilmoqda [5].

TMVning yuqori barqarorligi, keng o'simliklar doirasini zararlashi va katta iqtisodiy zarar yetkazishi uni chuqur ilmiy o'rganishni taqozo etadi. Gel xromatografiya usuli esa TMVni ajratish va tozalashda eng istiqbolli va samarali metodlardan biri sifatida o'simlik virusologiyasi hamda biotexnologiya sohalarida alohida ahamiyat kasb etadi.

Tajribalar uchun indikator o'simlik sifatida *Nicotiana glutinosa* hamda *Nicotiana tabacum* navlari ishlatildi. O'simliklar steril sharoitda 25 ± 2 °C haroratda, 16/8 soat yorug'lik/qorong'ilik fotoperiodida parvarish qilindi. Infeksiya uchun Tamaki mozaikasi virusi (TMV) ning laboratoriya shtammi qo'llanildi. Tozalangan fraksiyalar *Nicotiana glutinosa* barglariga mexanik inokulyatsiya qilindi. Infeksiya natijalarida 7–10 kun ichida xos nekrotik dog'lar va mozaikali simptomlar kuzatildi.

Tamaki mozaikasi virusini ajratib olish uchun virus bilan zararlantirilgan indikator o'simlik *Nicotinimum Glutinosa* o'simligining mozaikali barglarini yig'ip olib yaxshilab maydalandi (1-rasm) va fosfat buferi bilan suyultirilib filtdan o'tkazildi, sentrifuganing 5000 aylanish daqiqasida 25 daqiqa sentrifuga qilindi va probirka ustidagi suyuqlik dozatorda olinib yangi probirkaga quyildi va o'simlik oqsil qoldiqlarini eritish uchun butanolning 1% li eritmasidan qo'shib yana 5000 aylanish bilan 25 daqiqa sentrifuga qilindi. Sentrifuga jarayoni tugagach probirka ustidagi suyuqlik dozator bilan olindi. Gel xromatografiya kolonkasi TSK-75 gelidan foydalanib TMV virusini ajratib oldik. Bunda kolonkaning diametri 0,5 sm, uzunligi 30 sm bo'lgan versiyasi ishlatildi. Buffer eritma sifatida fosfat buferidan (pH 7,2) foydalanildi Gel xromatografiya kolonkasiga sekin astalik bilan virusli suyuqlik quyilip pH darajasi 7,2 bo'lgan fosfat buferi bilan Varioperpex S 16125 nasosi orqali haydaldi. Bunda nasosning ishlash quvvati 2 ga qo'yildi va virus ajratish jarayoni boshlandi. Jarayon 3 soat davom qildi va jami 30 ta probirkaga 3 ml dan filtrat yig'ilidi. Olingan probirkalarni Thermo Scientific Evolution 201 modeli spektrofotometrda 260 va 280 nm to'lqin uzunlikda tekshirilganda 10-13-probirkada cho'qqi namoyon bo'ldi, Ushbu probirkadagi namunalar mexanik usulda *Nicotina Glutinosa* o'simligiga yuqtirib ko'rilganda 10,11, 12 va 13 probirkadagi namunalar indikator o'simlikda virusli mozaika keltirib chiqarilgani aniqlandi (2-rasm). Biz ushbu suratga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak bargning o'ng tomonida va o'rta qismida sarg'ish dog'larni ko'rishimiz mumkin. Bu TMV bilan zararlangan hudud bo'lib oddiy ko'z bilan aniqlasa bo'ladi.

1-rasm. O‘simlik barglarini maydalash va ezish jarayoni

2-rasm. *Nicotina Glutinosa* o‘simligidagi nekrozlar

O‘tkazilgan tahliliy sharh shuni ko‘rsatadiki, gel-filtrlash (gel-xromatografiya) usuli Tamaki mozaikasi virusi (TMV) zarralarini biologik aralashmalardan ajratishda samarali va ilmiy asoslangan yondashuvlardan biridir. Bu usulning nazariy afzalligi shundaki, u virus zarralarining o‘ziga xos morfologik va fizik-kimyoviy xususiyatlaridan kelib chiqib, ularni kichikroq molekular va oqsillardan ajratishga imkon beradi. Natijada TMV yuqori darajada tozalangan holatda olinishi mumkin, bu esa keyingi bosqichlarda — molekulyar tahlil, serologik tekshiruvlar, diagnostika vositalari ishlab chiqish va fundamental tadqiqotlarda katta ahamiyat kasb etadi. Kelajakda ushbu metod orqali yana boshqa fitopotogen viruslarni ajratib olish va ularni o‘rganish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Agrios, G. N. (2005). *Plant Pathology* (5th ed.). Elsevier Academic Press.
2. Hull, R. (2014). *Plant Virology* (5th ed.). Academic Press.
3. Hanssen, I. M., Lapidot, M., & Thomma, B. P. H. J. (2010). Emerging viral diseases of tomato crops. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 23(5), 539–548. <https://doi.org/10.1094/MPMI-23-5-0539>
4. Scholthof, K. B. G. (2004). Tobacco mosaic virus: A model system for plant biology. *Annual Review of Phytopathology*, 42, 13–34. <https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.42.040803.140402>

5. Zaitlin, M., & Israel, H. W. (2014). Tobacco mosaic virus as a tool for plant biology. *Advances in Virus Research*, 90, 145–173. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801246-8.00003-7>
6. Giri, R., & Mishra, A. (1991). Impact of TMV on tomato yield. *Indian Journal of Virology*, 7(2), 101–105.
7. Escudero, J. (1996). TMV-associated yield losses in *Capsicum annuum*. *Plant Disease*, 80(5), 527–531.
8. Verma, N., & Maheshwari, P. (2019). Purification of plant viruses using chromatography techniques. *Journal of Virological Methods*, 271, 113–120. <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2019.113670>